

II EPECS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE

Educação Transformadora, Justiça Social e Produção de Saberes em Contextos Plurais

12 e 13 de março de 2026

PRÁTICA DE LEITURA LITERÁRIA NA SALA DE AULA: Incentivo ao protagonismo de estudantes de ensino médio na produção de contos de terror

Matheus Araújo Santos¹
Carmelinda Carla Carvalho e Silva²
Patrícia de Oliveira Batista³
Sara Amanda de Araújo Andrade⁴

¹Letras Português – Universidade Estadual do Piauí, matheussantos0001@aluno.uespi.br

²Letras Português – Universidade Estadual do Piauí, carmelinda.sig7@gmail.com

³Letras Português – Universidade Estadual do Piauí, patriciaoliveira@prp.uespi.br

⁴Letras Português – Universidade Estadual do Piauí, saraandrade2002@aluno.uespi.br

DOI: 10.5281/zenodo.19686305

Introdução: A literatura é um instrumento de necessidade universal e um direito fundamental dos seres humanos, de modo que privar alguém da experiência literária é limitá-lo à própria humanidade (Cândido, 2011). Tal ferramenta defendida pelo crítico proporciona aos sujeitos o ordenamento da sua visão de mundo, isso porque, no momento em que os indivíduos são instigados a organizarem a mente por meio de uma estrutura elaborada pelo narrador ou eu-lírico, o leitor conseqüentemente tem maior autonomia para ordenar sua percepção de mundo (Cândido, 2011). Ademais, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) assegura a interação direta do aluno com o texto literário em sala de aula e propõe uma metodologia de ensino da literatura pautada na leitura efetiva das obras, além da contextualização pelo professor sobre a condição de produção, circulação e recepção do texto em estudo (Brasil, 2018). **Objetivos:** Dessa forma, este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados do trabalho com leitura e produção de textos literários no âmbito do projeto “PRÁTICA DE LEITURA LITERÁRIA NA SALA DE AULA: Incentivo ao protagonismo de estudantes de ensino médio na produção de contos de terror”, desenvolvido por bolsistas do Pibid de Letras Português, do Campus de Piripiri, da Universidade Estadual do Piauí, em uma escola da rede estadual de ensino médio localizada na zona rural piripiriense. Durante sua atuação na escola, os bolsistas do Pibid identificaram certo distanciamento dos estudantes com as obras basilares da literatura brasileira, isso pode ser justificado por uma fragilidade nas atividades de incentivo à leitura. Diante disso, o projeto buscou fomentar a prática de leitura, de modo que fosse além de uma abordagem mecanicista e viesse a ser um fator basilar na formação integral dos estudantes. **Metodologia:** Neste

II EPECS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE

Educação Transformadora, Justiça Social e Produção de Saberes em Contextos Plurais

12 e 13 de março de 2026

trabalho, apresentamos uma análise de natureza qualitativa, estruturada a partir da observação das ações em sala de aula e da adesão dos estudantes com as atividades propostas. O projeto desenvolvido pelos pibidianos utilizou a Sequência Didática (SD) proposta por Cosson (2009) como ferramenta metodológica para trabalhar o gênero literário conto de terror, o qual foi escolhido pelos próprios estudantes. A aplicação da SD consiste nas seguintes etapas: a motivação, momento em que o professor prepara o aluno para ter contato com a leitura; a introdução, em que ocorre a apresentação do autor e da obra a ser trabalhada; a leitura, momento em que o estudante tem o contato propriamente dito com o texto literário; e a interpretação, que marca a exposição de ideias e debate. Na sequência, foram apresentadas a estrutura e as principais características do conto, para que, a partir daí, os estudantes produzissem os seus próprios contos de terror. **Resultados:** A partir da análise dos encontros em que as atividades foram executadas, foi possível constatar o grande empenho e entusiasmo dos alunos durante as rodas de leituras, bem como na elaboração das respectivas produções textuais. Além disso, foi possível concluir que o uso de metodologias ativas em sala de aula auxilia na consolidação da autonomia discente, além de despertar o interesse por parte dos estudantes pela estética e construção dos textos literários. **Conclusão:** Ao perceber a valorização que foi dada às suas produções, os estudantes puderam desfrutar de um protagonismo por meio da construção de suas narrativas, o que resultou em uma prática pedagógica que cumpriu seu papel na formação integral de cidadãos.

Palavras-chave: Conto de terror; Ensino de literatura; Letramento literário; Pibid de Letras Português; Protagonismo estudantil.